

PROJECT MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE TOOL FOR IMPROVING THE PUBLIC SERVICE SYSTEM

Berdieva Lola Alisherovna¹

Ministry of Preschool education of the Republic of Uzbekistan

KEYWORDS

project, project management, innovations, state bodies, process activities, project activities

ABSTRACT

The analysis shows that the main goal of project management is a radical change in the culture of government. One of the acute unresolved problems in the implementation of the project approach in public administration is the need to establish the degree of responsibility for non-execution of projects. It is also necessary to establish the normative fixing of the possibility of adjusting the goals, objectives and, if necessary, the tactics of the project when new partners are connected to it. We believe that the widespread introduction of the large-scale digital technological transformation for modern electronic services developed in the unified federal center of state administration into the process of establishing a project approach will allow us to optimize the timing of solving project problems and increase the efficiency of communications between project participants.

2181-2675/© 2022 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: 10.5281/zenodo.7186283

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Head of Control and Analytical Department, Ministry of Preschool education of the Republic of Uzbekistan

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

проект, проектное управление, инновации, государственные органы, процессная деятельность, проектная деятельность.

АННОТАЦИЯ

Анализ показывает, что, главной целью проектного управления является радикальное изменение культуры управления государством. Одна из острых нерешенных проблем при внедрении проектного подхода в государственном управлении - это необходимость установления степени ответственности за неисполнение проектов. Необходимо также нормативное закрепление возможности корректировки целей, задач и, при необходимости, тактики проекта при подключении к нему новых партнеров. Оптимизировать сроки решения проектных задач и повысить эффективность коммуникаций участников проекта, мы считаем, позволит повсеместное внедрение в процесс становления проектного подхода разработанной в едином федеральном центре государственного управления масштабной цифровой технологической трансформации для современных электронных сервисов.

На сегодняшний день проектное управление пока не имеет широкого распространения в Республики Узбекистан в силу того, что является принципиально новой организационной и профессиональной рыночной культурой для наших руководителей, управленцев и менеджеров. Однако, интерес к применению проектных методов управления в последние годы имеет актуальность, причем во всех отраслях экономики. По мнению к.ф.-м.н., управляющего партнера и директора по консалтингу ГК «Проектная Практика» Михаила Козодаева: «Еще несколько лет назад вопросы проектного управления рассматривались скорее, как новомодное течение, нежели как необходимый инструментарий управления. Полезным считалось само включение в управленческий лексикон слов «проект», «проектное управление». Но к концу этого периода уровень общих теоретических знаний стал выше и спрос на проектное управление конкретизировался. Задачи проектного менеджмента начали привязываться к текущим процессам компаний, организационным структурам, стратегиям их развития. В настоящее время многие организации внедряют современные методы управления, основанные на процессном подходе к управлению. Наряду с технологическим менеджментом, который предполагает перевод производственно-промышленных предприятий на новые технологии, не менее важна проблема, связанная с освоением современных технологий организационного менеджмента. В последние годы в Узбекистане технологии проектного управления получили существенное развитие, которое

связано как с использованием современных подходов в области проектного управления, так и с использованием современных автоматизированных систем управления проектами.

Актуальность внедрения проектного управления в систему государственной службы связана с несколькими факторами.

1. Результативность нашей государственной политики в инновационной сфере очень низка. Несмотря на имеющиеся результаты, сложно утверждать, что Узбекистан полномасштабно встал на путь инновационного развития. В первую очередь из-за того, что эффективное государственное управление инновационными процессами практически отсутствует;

2. Необходимость внедрение и использование новых управленческих инструментов для достижения поставленных целей и эффективного расходования бюджетных средств в современных условиях;

3. В органах исполнительной власти сохраняется жесткая организационная структура, которая при реализации проектного управления мешает создавать команды для их осуществления. Строгая иерархичность исполнения функциональных обязанностей исключает возможность создания «гибкой» модели управления, что снижает эффективность и др.

В государственном органе (как и в любой другой структуре) можно условно выделить два вида деятельности, существенно различающихся друг от друга: процессную (операционную) и проектную.

Процессная деятельность имеет циклический, повторяющийся характер. Чаще всего организация и создается для осуществления конкретных процессов. Процесс - это регулярно повторяющаяся последовательность операций, потребляющая ресурсы и создающая некий результат, ценный для потребителя [1].

И, напротив, для развития, модернизации, улучшения тех или иных показателей требуются качественно новые преобразования, которые осуществляются посредством реализации проектов [2].

Сегодня в основе государственного управления большинства развитых стран заложена теория и методология проектного управления и управления проектами, которые в нашей стране могут поспособствовать инновационному развитию политики государственного управления.

Необходимо отметить, что в литературе термин «проектное управление» зачастую ошибочно отождествляется с термином «управление проектами». Основное различие между этими понятиями в объекте управления:

объектом проектного управления являются организации, перешедшие на идеологию управления проектами в целом;

объектом управления проектами являются конкретные проекты [3].

Поскольку принципы и особенности управления распространяются не только на предприятиях и в бизнес-среде, а и на все виды социального управления – от

управления семьей до государственного управления, то здесь необходимо упомянуть о некоторой имеющейся специфике.

Процесс оптимизации государственного управления приобретает все большую актуальность в связи со становлением и развитием нашего государства. Сегодня много говорится об оптимизации непосредственно численности государственных служащих, однако в оптимизации нуждается не только численность, но и вся система государственной службы, так как она является единым живым организмом, в котором все элементы взаимосвязаны, и ее эффективность зависит от многих факторов, в том числе – рационализации процесса управления. Политическое значение повышения эффективности государственного управления состоит в совершенствовании системы государственной службы, что, в свою очередь, способствует выполнению задач построения гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека, стабильного развития Узбекистана, обеспечения национальной безопасности страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гагарский В. А. Процессное и проектное управление // Портал «Профессионал управления проектами». [Электронный ресурс] URL: <http://www.pmpofy.ru/content/rus/219/2197-article.asp>

2. Николаев А. А., Дунаева А. И., Удачин Н. О. Совершенствование процессов проектного управления в Российской Федерации // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2014. № 3. [Электронный ресурс] URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-protsessov-proektnogo-upravleniyav-rossiyskoj-federatsii>.

3. Давыдов А. Структурные механизмы реализации проектного управления в органах власти. // Власть. 2009. № 5. С. 58.